

Reporte Semanal do Bitcoin

26/06/2023
Vol. 2, N°. 26/ 2023
ISSN 2764-5452

BlackRock®

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 26/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

26. O QUE REPRESENTA A ENTRADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO BLACKROCK PARA O MUNDO CRIPTO?

A BlackRock é uma das maiores gestoras de ativos do mundo e recentemente anunciou a criação de um fundo privado de Bitcoin. A partir da criação deste fundo privado, investidores institucionais dos EUA poderão se expor de forma direta ao BTC. Com isso, o fundo poderá agir como uma alternativa aos ETFs de bitcoin à vista, ainda não liberados pela SEC, reguladora governamental do mundo financeiro dos Estados Unidos. A notícia animou o mercado e as previsões de preço do Bitcoin estão agora rolando.

A entrada da BlackRock no mercado de criptomoedas é vista como um marco significativo para a adoção e reconhecimento da criptomoeda como uma classe de ativos legítima. A possível entrada da BlackRock no mercado de ETFs de Bitcoin representa um passo significativo para a adoção e reconhecimento da criptomoeda como uma classe de ativos legítima¹. A entrada da maior gestora global de recursos no mercado comprova a maturidade e potencial de crescimento dos criptoativos.

A BlackRock é uma empresa estadunidense, sendo a maior em gestão de ativos no mundo, sediada em Nova York. Opera principalmente em ativos e gestão de riscos. A BlackRock é uma gestora que trabalha com uma estratégia de longo prazo em seus fundos, sendo que os principais produtos da gestora são os ETF (fundos de índices). Hoje, a maior parte dos recursos geridos pela BlackRock são oriundos de clientes institucionais, como governos, fundos de pensão, fundos soberanos, entre outros.

Como falamos em reportes anteriores, estamos chegando na fase do Bitcoin e o mundo crypto passarem por regulamentação essencial para que sejam oficialmente reconhecidas pelo sistema financeiro mundial.

Arte digital da Semana

A arte semanal é Bitcoin numa pedra preta gerado por IA do Leonardo IA.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 estamos acompanhando baixo volume de negociações comparado a médias dos meses anteriores (Círculo laranja).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- MAC´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Com o rompimento do canal de baixa podemos voltar a acreditar em canal de alta, conforme canal azul.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Em azul tínhamos de um canal baixa que foi interrompido com rompimento, os círculos verdes de preço e Mac´D mostram o rompimento e também o cruzamento do Mac´D (havíamos colocado como possibilidade no reporte de 19/06/2023);
- Volumes maiores apenas no momento do rompimento do canal de baixa, voltando a ficar baixos logo após;
- Atenção a região do círculo laranja, acompanhar o ativo nesta região, buscar topos ascendentes para novos trades.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- No círculo verde podemos observar a abertura do leque 144, o leque acontece quando todas as médias se alinham de forma crescente, momentos interessantes para operar;
- No círculo amarelo devemos prestar atenção, nesta região poderá surgir um leque 610, pois a 610 e 305 já estão alinhadas;
- Volumes baixos.

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital, prudência é sempre importante. Atenção a rompimentos, estes podem gerar ótimos resultados.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL